

**ANÁLISE DO NEGÓCIO BIOJURÍDICO E DA ESPÉCIE REPRODUÇÃO
HUMANA ASSISTIDA NOS PLANOS EXISTÊNCIA,
VALIDADE E EFICÁCIA**

ANALYSIS OF THE BIOLEGAL BUSINESS AND THE SPECIES ASSISTED HUMAN
REPRODUCTION IN EXISTENCE PLANS,
VALIDITY AND EFFICACY

1. Keiti Michele Caperuci; 2. Rita de Cássia Resquetti Tarifa Espolador

1 <https://orcid.org/0000-0003-4786-2401>. Advogada. Especialista em Direito Civil e Processo Civil e Direito de Família e Sucessões pela UEL; especialista em Direito Matrimonial e Processual Canônico pela PUC. E-mail keitimc2@hotmail.com.

2 <https://orcid.org/0000-0002-4177-9001>. Doutora em Direito Civil pela Universidade Federal do Paraná. Mestre em Direito Negocial pela Universidade Estadual de Londrina. Professora da graduação em direito e do Programa de Mestrado e Doutorado em Direito Negocial, da Universidade Estadual de Londrina. E-mail rita.tarifa@uel.br.

DOI: 10.5281/zenodo.14163804

Recepção: 21/05/2024

Aprovação: 05/09/2024

RESUMO

O presente estudo trata do imbróglio muitas vezes ocorrido entre eficácia do negócio jurídico – cujo conteúdo é fixado pelas

partes – e eficácia prática, ou seja, aquilo que se pretende obter através do negócio, o que vai na intenção dos figurantes. Por meio do método dedutivo, que corresponde à extração discursiva do conhecimento a partir de premissas gerais aplicáveis a situações concretas, e do indutivo, será realizada a análise do negócio jurídico, de forma positiva dos elementos, nos planos da existência, validade e eficácia, a partir da definição estrutural – que o verifica naquilo que é e se compõe, e não a partir do motivo interno do sujeito – passando pela categoria negócio biojurídico, cuja recente definição foi tratada pela doutrina, até o negócio particular de reprodução assistida, com menção de caso concreto, oriundo de pesquisa jurisprudencial, utilizando-se a pesquisa bibliográfica, com a finalidade de demonstrar que eficácia do negócio jurídico e eficácia prática não se confundem, especialmente no negócio biojurídico da reprodução assistida, em que, em regra, o objetivo de quem contrata é a gravidez, mas o objeto da relação jurídica é o tratamento.

como serão mencionados outros elementos inferidos das legislações disponíveis no ordenamento brasileiro e da jurisprudência sobre a temática, verificando-os nos planos da existência, validade e eficácia.

Finalmente, será realizada a mesma análise em relação ao negócio particular de fertilização humana assistida, com o apontamento de caso concreto, obtido de julgamento recente proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, a fim de concluir que a definição estrutural do negócio jurídico é mais completa para a leitura do negócio biojurídico, especialmente da espécie reprodução humana assistida, que tem como essência a realização do projeto parental. Assim, exemplificadamente, por mais que interiormente o agente queira a gestação, o objeto do negócio jurídico consiste na declaração de vontade de submissão ao tratamento. É esse o imbróglio que ocorre entre eficácia no negócio jurídico e eficácia prática, ou seja, o que vai na intenção do contratante.

Nesse ambiente, as questões que se impõem e que são enfrentadas por meio do presente estudo podem ser elencadas da seguinte forma:

- (i) A definição estrutural do negócio jurídico é mais completa para a análise dos negócios biojurídicos, dadas as especificidades desses?
- (ii) A eficácia do negócio jurídico confunde-se com eficácia prática do mesmo, como por exemplo, na espécie reprodução humana assistida, gravidez?
- (iii) A compreensão equivocada dos planos pode acarretar judicialização da questão?

Com a finalidade de responder tais questões, o estudo utiliza o método dedutivo, que corresponde à extração discursiva do conhecimento a partir de premissas gerais aplicáveis a situações concretas, já que analisa a definição estrutural do negócio jurídico, enquanto abstração, passando pela categoria negócio biojurídico, até o negócio particular de reprodução assistida, com menção de caso concreto, oriundo de decisão recente proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, e também o método indutivo, pois, a partir dos casos mencionados, é possível concluir elementos inerentes ao negócio biojurídico. Utiliza-se as pesquisas bibliográfica e jurisprudencial.

1 NEGÓCIO JURÍDICO E SUAS DEFINIÇÕES

Assim, conclui Antônio Junqueira de Azevedo que as duas concepções – a gênese, subjetiva ou voluntarista e a objetiva ou preceptiva – são insuficientes, impondo-se a adoção de uma terceira concepção, que, ao seu ver, favorece uma visão completa do negócio jurídico, qual seja, a estrutural.

Assim, o autor entende que uma visão completa do negócio jurídico somente pode ser obtida se nos fixarmos no que o estrutura ou o compõe, aproveitando o material já fornecido pelas outras duas teorias, conforme se vê:

(...) quer nos parecer que uma concepção estrutural do negócio jurídico, sem repudiar inteiramente as concepções voluntaristas, dela se afasta, porque não se trata mais de entender por negócio um ato de vontade do agente, mas sim um ato que socialmente é visto como ato de vontade destinado a produzir efeitos jurídicos. A perspectiva muda inteiramente, já que de psicológica passa a ser social. O negócio não é o que o agente quer, mas sim o que a sociedade vê como a declaração de vontade do agente. Deixa-se, pois, de examinar o negócio através da ótica estrita do seu autor e, alargando-se extraordinariamente o campo de visão, passa-se a fazer o exame pelo prisma social e mais propriamente jurídico. Por outro lado, rejeitando como artificial a ideia do negócio como “norma jurídica concreta”, nem por isso a visão ora apresentada deixa de ser menos objetiva que a das concepções preceptivas. Não ficam, através dela, de forma alguma esquecidos os efeitos que do negócio resultam; esses efeitos, porém, não estão presos, como norma, a outras normas, mas sim, mais simplesmente, são relações jurídicas (em sentido lato) que o ordenamento jurídico, respeitados certos pressupostos (de existência, validade e eficácia), atribui ao negócio, em correspondência com os efeitos manifestados como queridos (AZEVEDO, 2002, p. 21).

Em estreita síntese, o autor defende que o negócio jurídico é a declaração de vontade, a que o ordenamento jurídico atribui os efeitos designados como queridos, tresdobrada em objeto, forma e circunstâncias negociais, respeitados os pressupostos de existência, validade e eficácia, impostos pela norma jurídica que sobre ele incide.

O primeiro plano a ser estudado, então, é o da existência e seus elementos extrínsecos e intrínsecos, sendo aqueles próprios do fato jurídico, que é uma categoria acima do negócio jurídico, composta por tempo, lugar e agente, segundo o autor.

Já no plano do negócio jurídico propriamente dito, têm-se os elementos intrínsecos, distribuídos entre os planos negócio jurídico, fase de abstração – composta por forma, objeto e circunstâncias negociais; categoria intermediária, que pode ser dos contratos, por exemplo, ou de um negócio biojurídico – cuja estrutura decorre da ordem jurídica e não da vontade das partes, e a estrutura normativa é a própria de cada tipo de negócio – e, por último, o negócio particular – contendo elementos fixados pelas partes, como a condição, o termo e o encargo, exemplificadamente.

Estando presentes todos os elementos extrínsecos – tempo, lugar e agente – e intrínsecos, na fase de abstração negócio jurídico, na categoria intermediária e no negócio particular, pode-se afirmar que o negócio existe e avançar para o plano seguinte.

Sobre o plano de validade e seus requisitos, o autor afirma que a validade é a qualidade que o negócio deve ter para entrar no mundo jurídico, destaca que se o negócio jurídico é a declaração de vontade e se os elementos gerais intrínsecos ou constitutivos são essa mesma declaração de vontade tresdobrada em objeto, forma e circunstâncias negociais, e se os requisitos são qualidades dos elementos, temos que a declaração de vontade (como um todo) resulte de um processo volitivo, querida com plena consciência da realidade, escolhida com liberdade e deliberada sem má-fé; já o objeto deve ser lícito, possível, determinado ou determinável; assim como a forma deve ser livre ou, se prescrita em lei, em conformidade com essa; bem como as circunstâncias negociais devem atender a situação específica. Então, estando presentes os requisitos, ou seja, a qualidade que os elementos devem ter, é possível afirmar que o negócio é válido, passando-se, então, para o plano da eficácia.

Finalmente, no plano de eficácia e seus fatores, cumpre esclarecer que se trata de eficácia jurídica, própria ou típica, isto é, daquela referente aos efeitos manifestados como queridos. Destaca que é possível existir negócio nulo com eficácia e cita o exemplo do casamento putativo, assim como é possível aqueles existentes, válidos, mas sem eficácia, por haver, exemplificadamente, uma condição ou um encargo.

Quanto aos fatores, muitos negócios jurídicos “para a produção de seus efeitos, necessitam dos fatores de eficácia, entendida a palavra fatores como algo extrínseco ao negócio, algo que dele não participa, que não o integra, mas contribui para a obtenção do resultado visado” (AZEVEDO, 2002, p. 55). E, nessa perspectiva, apresenta três espécies: a) fatores de

ARTIGO

atribuição da eficácia em geral – são aqueles sem os quais o ato praticamente nenhum efeito produz. Como exemplos, têm-se os atos subordinados à condição suspensiva. Enquanto não ocorre o advento do evento, o negócio, se tiver preenchido todos os requisitos, é válido, mas não produz efeitos; certamente, a condição como cláusula, faz parte (é elemento) do negócio, mas uma coisa é a cláusula e outra é o evento a que ela faz referência; o advento do evento futuro é, nesse caso, um fator de eficácia (é extrínseco ao ato e contribui para a produção dos efeitos); b) fatores de atribuição da eficácia diretamente visada – são aqueles indispensáveis para que um negócio, que já é de algum modo eficaz entre as partes, venha a produzir exatamente os efeitos por ele visados; quer dizer, antes do advento do fator de atribuição da eficácia diretamente visada, o negócio produz efeitos, mas não os efeitos normais; os efeitos, até a ocorrência do fator de eficácia, são antes efeitos substitutivos dos efeitos próprios do ato; é o que ocorre no caso do representante sem poderes.

Diz o artigo 662 do Código Civil (BRASIL, 2002) que os atos praticados por quem não tem mandato, ou o tem sem poderes suficientes, são ineficazes em relação àquele em cujo nome foram praticados, salvo se este os ratificar. O parágrafo único enuncia que a ratificação há de ser expressa, ou resultar de ato inequívoco, e retroagirá à data do ato, o que significa que o ato, até o momento da ratificação, é ineficaz para os efeitos para os quais surgiu; a hipótese não é de ato nulo, que não admite ratificação, nem de ato anulável, que produz efeitos até ser anulado; o ato do representante sem poderes é somente, até a ratificação, ineficaz em relação ao representado. Ocorrendo a ratificação, que é, pois, fator de eficácia, o negócio adquire sua eficácia própria; c) os fatores de atribuição de eficácia mais extensa, que são aqueles indispensáveis para que um negócio, já com plena eficácia, inclusive produzindo exatamente os efeitos visados, dilate seu campo de atuação, tornando-se oponível a terceiros ou, até mesmo, *erga omnes*. É o caso da cessão de crédito. O artigo 290 do Código Civil (BRASIL, 2002) dispõe que a cessão do crédito não tem eficácia em relação ao devedor, senão quando a este notificada. Assim, esse “não tem eficácia em relação ao devedor” significa que o negócio não produz efeitos para o devedor. A notificação da cessão é, nessas hipóteses, fator de eficácia.

Assim, a definição estrutural do negócio jurídico se baseia na ideia de que o exame dele deve ser feito em três planos: existência, validade e eficácia. Dessa forma, quando completa todo o ciclo de sua realização, o negócio existe, vale e é eficaz. Então, verificados os

que “se a lei exige ou, contrariamente, proíbe determinada forma, o desrespeito a essa exigência ou proibição implica nulidade do ato jurídico” (MELLO, 2008, p. 124); objeto, ou seja, “as vantagens patrimoniais ou extrapatrimoniais, consistentes em coisas ou serviços que interessam aos indivíduos” (GOMES, 2019, p. 278); e circunstâncias negociais, melhor dizendo, o que resta, diverso da forma e do objeto.

Estando presentes os elementos do plano da existência, passa-se, então, para a análise dos requisitos de validade do negócio jurídico, que, conforme já mencionado, são a qualidade que o negócio deve ter para entrar no mundo jurídico, ou, nas palavras de Antônio Junqueira de Azevedo:

(...) se o negócio jurídico é declaração de vontade e se os elementos gerais intrínsecos, ou constitutivos, são essa mesma declaração tresdobrada em objeto, forma e circunstâncias negociais, e se os requisitos são qualidades dos elementos, temos que: a declaração de vontade, tomada primeiramente como um todo, deverá ser: a) resultante de um processo volitivo; b) querida com plena consciência da realidade; c) escolhida com liberdade; d) deliberada sem má-fé (...). O objeto deverá ser lícito, possível e determinado ou determinável; e a forma, ou será livre, porque a lei nenhum requisito nela exige, ou deverá ser conforme a prescrição legal. Quanto às circunstâncias negociais, não têm requisitos exclusivamente seus, já que elas são o elemento caracterizador da essência do próprio negócio, são aqueles *quid* que qualifica uma manifestação, transformando-a em declaração (2002, p. 43).

Constatadas as qualidades que o negócio deve ter para entrar no mundo jurídico, verifica-se, na sequência, o plano da eficácia jurídica, própria ou típica, isto é, da eficácia referente aos efeitos manifestados como queridos, a partir dos fatores, entendidos esses como algo extrínseco ao negócio, que dele não participa, não o integra, mas contribui para a obtenção do resultado visado.

Os fatores de eficácia, reitera-se, classificam-se em fatores de atribuição de eficácia em geral, como, por exemplo, a existência de uma condição suspensiva, cujo evento futuro não integra o negócio, mas contribui para a obtenção do resultado; fatores de atribuição de eficácia diretamente visada, como o mandatário sem poder, em que os efeitos entre esse e terceiro são produzidos, dependendo, contudo, da regularização do mandato para produção dos efeitos diretamente visados; e os fatores de atribuição de eficácia mais extensa, citando-se a título de ilustração a cessão de crédito, que impescinde da notificação do credor para produção total de seus efeitos.

ARTIGO

A biotecnologia está no cerne dessa questão, na medida em que possibilita a escolha sobre aspectos do próprio corpo que podem promover efeitos constitutivos, modificativos ou extintivos. Nesses casos, conforme antes mencionado, a autonomia privada ganha a forma de negócio jurídico. Como têm por referencial objetivo aspectos da saúde e do corpo do declarante, foram aqui chamados de biojurídicos (2016, p. 115).

Então, os negócios biojurídicos têm por referencial objetivo os aspectos da saúde e do corpo do declarante e constituem uma categoria intermediária de negócio jurídico.

Assim, serão apontados os elementos que caracterizam a natureza jurídica desse negócio, que são revelados pela análise doutrinária de sua estrutura. No plano da existência, tem-se que “a forma para as disposições *inter vivos* sobre o corpo é livre, desde que inexista forma prescrita em lei, consoante previsto no art. 106 do Código Civil” (MEIRELES, 2016, p. 117), contudo, embora a autora afirme que a disposição *mortis causa* dispensa a forma testamentária, o Superior Tribunal de Justiça, por sua Quarta Turma, no julgamento do REsp 1.918.421-SP, de Relatoria do Ministro Marco Buzzi, pronunciou-se assim:

A decisão de autorizar a utilização de embriões consiste em disposição *post mortem*, que, para além dos efeitos patrimoniais, sucessórios, relaciona-se intrinsecamente à personalidade e dignidade dos seres humanos envolvidos, genitor e os que seriam concebidos, atraindo, portanto, a imperativa obediência à forma expressa e incontestável, alcançada por meio do testamento ou instrumento que o valha em formalidade e garantia” (STJ, 2021, *on-line*).

Da comentada decisão decorre que a forma, para as hipóteses de negócios biojurídicos com implicações *post mortem*, deve ser a testamentária ou de outro instrumento que o valha em formalidade e garantia. Já no que tange ao objeto, consiste em aspectos da saúde e do corpo.

Finalmente, no que se refere às circunstâncias negociais, que, reitera-se, é tudo aquilo que difere do objeto e da forma, pelo fato de o objeto referir-se a aspectos da saúde e do corpo, a negociação “deve ser colocada em relação à cláusula geral de tutela da pessoa humana” (PERLINGIERI, 2002, p. 18). Assim, defende-se que o objeto atrai para as circunstâncias

questão. Assim, os elementos que compõem os planos analisados são fruto de uma leitura sistêmica e teleológica do conjunto de normas e valores existentes no ordenamento.

Partindo do plano da existência, no que se refere à forma, os indícios do ordenamento indicam a imprescindibilidade da escrita. A título de exemplo tem-se a Resolução do Conselho Federal de Medicina, nº 2.294 de 2021 (CFM; 2021), que sistematiza as normas éticas para utilização das técnicas de reprodução assistida, que, ao tratar do embrião abandonado, menciona o descumprimento do contrato preestabelecido por parte dos responsáveis. Infere-se, então, que o contrato referido seja um documento escrito. Ademais, como já ressaltado, tratando-se de disposição *mortis causa*, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que a autorização para utilização de embriões atrai a imperativa obediência à forma expressa e incontestável alcançada por meio do testamento ou instrumento que o valha em formalidade e garantia.

Quanto ao objeto, a resolução referida, no item I dos princípios gerais, dispõe tratar-se de técnicas de reprodução assistida com papel de auxiliar no processo de procriação, podendo ser utilizadas para doação de oócitos e na preservação de gametas, embriões e tecidos germinativos.

Noutro giro, acerca dos elementos dessa categoria, extrai-se da resolução a bilateralidade –uma vez que exige um doador e um receptor, ou materiais genéticos feminino e masculino para formação dos embriões;¹ a gratuidade e/ou onerosidade – o artigo IV, item 8, autoriza a doação voluntária de gametas, bem como a doação compartilhada de oócitos, prevendo o compartilhamento entre doadora e receptora, tanto do material biológico, quanto dos custos financeiros que envolvem o procedimento de reprodução humana; o sigilo; idade máxima de 50 anos para as candidatas à técnica de RA; números determinados de embriões a serem transferidos relativos à idade da mulher; controle geográfico espacial dos doadores, dentre outros.

Concluída a análise da forma, objeto, circunstâncias negociais e elementos categoriais do negócio particular de reprodução humana assistida, verifica-se sua existência, galgando-se

¹ Sobre a bilateralidade, válidas as palavras do Ministro Luiz Felipe Salomão, em seu voto proferido no RE nº 1.918.421- SP: “o Direito ao Planejamento Familiar, invocado pela ora recorrida, como fundamento para o atendimento de seu desejo de gerar filhos, não contém em seu aspecto semântico a subserviência da autonomia da vontade de outro sujeito de direito. Ao revés, a autonomia da vontade serve de balança inafastável ao exercício adequado daquele planejamento, constitucionalmente interpretado.

ARTIGO

Nessa mesma linha, o item 5 dos princípios gerais, previsto na resolução nº 2.294 de 2021 (CFM, 2021), do Conselho Federal de Medicina, preceitua que “as técnicas de RA não podem ser aplicadas com a intensão de selecionar o sexo (presença ou ausência de cromossomo Y) ou qualquer outra característica biológica do futuro filho, exceto para evitar doenças no possível descendente”. Deveras em alguns países, “como a Espanha” (AMARAL, 2023, 46:21), a referida seleção é autorizada. Assim, se, hipoteticamente, um negócio biojurídico de reprodução assistida, com a escolha do sexo e de outras características biológicas, fosse celebrado por brasileiros em outro país, aqui, o negócio seria inválido devido à ilicitude do objeto.

Superados os requisitos de validade, avança-se para a verificação da eficácia. Nas palavras do autor Antônio Junqueira de Azevedo:

“não se trata, naturalmente, de toda e qualquer possível eficácia prática do negócio, mas sim, tão só, da sua eficácia jurídica e, especialmente, da sua eficácia própria ou típica, isto é, da eficácia referente aos efeitos manifestados como queridos” (2002, p. 49).

Dessa forma, *in casu*, a eficácia do negócio analisado consiste na realização da técnica de reprodução assistida, ou seja, não se trata de eficácia prática como, por exemplo, o resultado gravidez. Considerando-se que o Sistema Nacional de Produção de Embriões da ANVISA (ANVISA, 2022) publicou registros da realização de 7.217 procedimentos de inseminação intrauterina, no período de 2020 a 2022, e de 885 gestações clínicas, infere-se que 6.332 inseminações não resultaram gestação, ou seja, os negócios foram eficazes, pois realizaram os efeitos manifestados como queridos, ou seja, a submissão e a realização do tratamento, porém, não alcançaram eficácia prática, a gestação.¹

Nesse sentido, são imprescindíveis as considerações de Pontes de Miranda:

¹ O Sistema Nacional de Produção de Embriões divulgou ainda que São Paulo é o Estado com mais Centros de Reprodução Humana Assistida do país, com registro de 66 unidades, entre 2020 e 2022. Nesse sentido, foi realizada pesquisa no site do Tribunal de Justiça do Estado, utilizando-se a expressão “fertilização *in vitro*”, que resultou em 1.441 acórdãos, sendo 11 casos de ações com pedido de rescisão contratual c/c indenização por danos morais e materiais, motivadas por falta de eficácia prática, todas julgadas improcedentes, por não haver vício no negócio.

REFERÊNCIAS

AMARAL, Waldemar Naves Filho. **Os Aspectos Polêmicos sobre a Inseminação Artificial no Brasil**. YouTube, 2023. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=q9wrXgz45cc>.

AZEVEDO, Antonio Junqueira de. **Negócio Jurídico: existência, validade e eficácia**. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 2002.

BRASIL. **Constituição da República Federativa do Brasil de 1988**. Brasília, DF: Presidência da República. Disponível em: <https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm>. Acesso em 31 maio 2023.

BRASIL. **Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2022**. Institui o Código Civil. Brasília, DF: Presidência da República. Disponível em <https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/110406compilada.htm>. Acesso em 31 de maio de 2023.

BRASIL. **Lei nº 11.105, de 24 de março de 2005**. Regulamenta os incisos II, IV e V do § 1º do art. 225 da Constituição Federal, estabelece normas de segurança e mecanismos de fiscalização de atividades que envolvam organismos geneticamente modificados. Brasília, DF: Presidência da República. Disponível em: <https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/ato2004-2006/2005/lei/111105.htm>. Acesso em 31 de maio de 2023.

CAVALIERI, Sergio Filho. **Programa de Responsabilidade Civil**. 15ª. Ed. Barueri, SP: Atlas, 2022.

CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA. Resolução CFM nº 2.217. **Aprova o Código de Ética Médica**. Disponível em: <<https://sistemas.cfm.org.br/normas/visualizar/resolucoes/BR/2018/2217>>. Acesso em: 30 maio 2023.

CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA. Resolução CFM nº 2.294/2021. **Adota as normas éticas para a utilização das técnicas de reprodução assistida**. Disponível em: <<https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-cfm-n-2.294-de-27-de-maio-de-2021-325671317>>. Acesso em: 30 maio 2023.

DINIZ, Maria H. **O estado atual do biodireito**. São Paulo: Editora Saraiva, 2017. E-book. ISBN 9786555598551. Disponível em: <https://app.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786555598551/>. Acesso em: 04 mai. 2023.

FERREIRA, Jussara Assis Borges Nasser. **Entre Princípios e Situações: Hermenêutica e Projetos Existenciais**. In: PONA, Éverton Willian; AMARAL, Ana Cláudia Corrêa Zuin Mattos; MARTINS, Priscila Machado (Coord). **Negócio Jurídico e Liberdades Individuais: autonomia privada e situações jurídicas existenciais**. Curitiba: Juruá, 2016.

GOMES, Orlando. **Introdução ao Direito Civil**. Coordenador e atualizador Edvaldo Brito; atualizadora Reginalda Paranhos de Brito. 22. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2019.

HOLANDA, Maria Rita de. **A Autonomia Parental e os Limites do Planejamento Familiar no Sistema Jurídico Brasileiro**. UFPE, 2016. Disponível em: <<https://atena.ufpe.br/bitstream/123456789/19182/1/Maria%20Rita%20Tese%20%20final%20pdf.pdf>>. Acesso em: 01 jun. 2023.

MEIRELES, Rose Melo Vencelau. Negócio biojurídico. In: PONA, Éverton Willian; AMARAL, Ana Cláudia Corrêa Zuin Mattos; MARTINS, Priscila Machado (Coord). **Negócio Jurídico e Liberdades Individuais: autonomia privada e situações jurídicas existenciais**. Curitiba: Juruá, 2016.

MELLO, Marcos Bernardes de. **Teoria do fato jurídico: plano da existência**. 14. Ed. São Paulo: Saraiva, 2007.

MELLO, Marcos Bernardes de. **Teoria do fato jurídico: plano da validade**. 8. Ed. São Paulo: Saraiva, 2008.

MIRANDA, Pontes de, 1892-1979. **Negócios Jurídicos, representação, conteúdo, forma, prova**; atualizado por Marcos Bernardes de Mello, Marcos Ehrhardt Jr. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2012. Coleção tratado de direito privado: parte especial; 3.

PAIANO, Daniela Braga; FURLAN, Alessandra Cristina. **Tratamento experimentais na pandemia da Covid- 19 – Termo de consentimento livre e esclarecido e responsabilidade civil**. Revista de Direito Civil – RBDCivil, Belo Horizonte, v. 29, p. 17-47, jul./set. 2021.

PAVÃO, Juliana Carvalho; ESPOLADOR, Rita de Cássia Resquetti Tarifa. **Paradigma contemporâneo e os negócios biojurídicos: Seleção Embrionária**. Scientia Iuris, Londrina, v. 22, n. 2, p. 244-271, jul. 2018. DOI: 10.5433/2178-8189.2018v22n2p244. ISSN: 2178-8189.

PERLINGIERI, Pietro. **Perfis de Direito Civil; tradução de Maria Cristina de Cicco**. 2ª. Ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2002.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça (4ª Turma). **Recurso Extraordinário 1.918.421 - SP**. Reprodução assistida *post mortem*. Relator: Min. Marco Buzzi, 08 de junho de 2021. Disponível em: https://scon.stj.jus.br/SCON/GetInteiroTeorDoAcordao?num_registro=202100242516&dt_publicacao=26/08/2021. Acesso em: 21 mai. 2023.

Sistema Nacional de Produção de Embriões. Gov.br, 2020/2022. Disponível em: URL. Acesso em: <https://www.gov.br/anvisa/pt-br/acessoainformacao/dadosabertos/informacoes-analiticas/sisembrio>. Acesso em 20 abril 2023.

